

ABITURYENTLAR UCHUN O'QISHGA TAYYORGARLIK SIRLARI

D.D.Mirzaakbarov

Farg'ona davlat universiteti axborot
texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

M.Muhammadjonov

Far'ona davlat universiteti iqtisodiyot
fakulteti 1 - bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10434110>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada abituryentlarning o'qishga kirish oldidan nimalarga e'tibor berishlari to'g'risida umumiy tushunchalar bayon etilgan bo'lib, abituryentlarning o'z ichki imkoniyatlaridan foydalanib, kirish imtihonlariga samarali tayyorgarlik ko'rishlari uchun oltinga teng maslahatlar va aynan xatoga yo'l qo'ymasliklari uchun yangi imkoniyatlar haqida so'z boradi. Talaba bu qo'llanmani o'qib o'zi uchun eng kerakli yo'l qaysiligini bemalol tanlab oladi va o'qishga kirishi uchun salmoqli foydani oladi albatta!

Kalit so'zlar: abituryent, texnologiya, video, shpalgalka, contingent, kechki ta'lim, sirtqi ta'lim, masofaviy ta'lim.

Аннотация. В этой научной статье представлен обзор того, на что абитуриентам следует обратить внимание перед поступлением, даны ценные советы и серьезные советы абитуриентам, как использовать свой внутренний потенциал для эффективной подготовки к вступительным экзаменам. не отпускаю. Прочитав это руководство, студент сможет легко выбрать наиболее подходящий для него путь и обязательно получит значительную пользу для учебы!

Ключевые слова: абитуриент, технология, видео, шпаргалка, контингент, вечернее обучение, заочная форма обучения, дистанционное обучение.

Annotation. This research article provides an overview of what applicants should pay attention to before admission, provides valuable advice and provides serious advice to applicants on how to harness their inner potential to effectively prepare for entrance exams. After reading this guide, a student can easily choose the most suitable path for him and will definitely benefit greatly in his studies!

Key words: applicant, technology, video, cheat sheet, contingent, evening education, correspondence course, distance learning.

Abituryentning eng katta xatosi "ERTAGA" degan so'z. Aziz abituryent ertaga degan so'z yo'q, faqatgina faqat bugun bor. Tayyorgarlikni oz qolganda emas, balki, ancha vaqtlitiroq boshlaganiz ma'qul. Shunda o'zingizga bo'lgan

ishonch ham ortadi. Darslarni erta tongda nonushtadan oldin bir yoki bir yarim soat vaqtliroq boshlagningiz ma'qul. Chunki miyyangiz yetarlicha dam olgan bo'ladi. Darslarning katta qismini kuning ikkinchi qismiga qoldirmang. Eng yaxshisi o'zingiz uchun dars jadvali tuzb oling, o'qishni har kuni bir vaqtda boshlab bir vaqtda tugatishga harakat qiling. Bu fanlarni o'zlashtirishingiz uchun katta yordam beradi. Yod olinadigan so'zlarni ertalab tongda yod olsangiz ikkinchi yarimiga osonroq vazifalar qoladi.

Kitob o'qiyotganingizda kalit so'zlar bilan ishlang. Kalit so'zlarni rangli qalam va ruchkalardan foydalaning. Ular yordamida eng muhim ma'lumotlarni belgilab boring. Dars qilayotgan vaqtingizda doimo yoningizda suv yoki ko'k choy bo'lsin. Darslarni tanaffus bilan qiling, 8 soat tinimsiz dars tayyorlagandan ko'ra, 50 daqiqa dars qilib 10 daqiqa dam olganiz ma'qul. Dam olish deganda telefondagi video o'yinni o'ynash yoki televizor ko'rishni nazarda tutmang. Dam olayotganingizda tashqarida toza havoda sayir qiling va shuni unutmangki, u vaqtda hayolinigiz har narsada bolmasin, yorqin kelajakni hayolinigzga keltring. To'g'ri va sog'lom hayot tarziga rioya qiling. Zararli kimyoviy oziq ovqatlarni iste'mol qilmang. Shuningdek, nonushtangiz ma'lum darajada oqsilli maxsulotlarga boy bo'lishi lozim; kam miqdordagi sut, yogurt yoki tuhum. Kitob oqiyotgan vaqtingizda yoningzda biroz shirinlik bo'lsin. Shirinlik miyyaning faolyatiga yahshi ta'sir ko'rsatadi. Tayyorgarlik davrida imkon qadar ertaroq yotishga harakat qiling. Shunda to'yib uhlaysiz va barvaqt tura olasiz, kun bo'yi rejalashtirilgan ishlaringizga ulgurasiz.

Yarim tunda turib qolsangiz ham darsni ohriga yetkazib qo'yishga odatlaning. Ba'zi bir abituriyentlarimiz musiqa tinglab vazifa bajarishini xush ko'rishadi. Biroq bu eshitayotgan musiqangiz miyyaning ma'lumot olish koeffisientini keskin pasaytiradi. Dars vaqtda xonada sukunat bo'lishini taminlang. Hozirgi zamonamizda mobil telefonlarni ko'pchilik eng yaxshi ustoz hisoblashadi. Lekin bu narsa noto'g'ri! Aksincha, telefon sizga xalaqit beradi holos, dars qilayotgan vaqtingizda mobil telefondan foydalanmang, iloji bo'lsa uni boshqa xonaga olib kirib qo'ying. O'qigan narsalarni esga olib turish ham kerak. Dastlab mavzuni o'qigandan keyin 8-9 soatdan so'ng bir marotaba esga oling, 1 kundan so'ng yana takrorlang. Aytishadiku takrorlash bilimlarni onasidir.

Olgan bilimlaringizni doimo testlarda sinab boring, xato qilsangiz xatolaringiz ustida ishlang. Imthonga 1 hafta qolganda, o'zlashtirgan bilimlaringizni takrorlab oling. Yangi mavzularni o'qimang, o'qiganingiz bilan ham endi buning foydasi yo'q. Chunki 1 yil davomida o'zlashtira olmagan bilimingizni 2 yoki 3

kunda o'rgana olmaysiz. Inson miyyasi oxrigi o'zlashtirgan materialini bosh pilanga qo'yadi, natijada oldinroq o'zlashtirilgan ma'lumotlarni eslashda muammolar yuzaga kelishi mumkin! Shuning uchun imtihonga bir kun qolganda miyyaning dam olishiga sharoit yaratib berishingiz lozim. Abituryentlarimiz o'ylashadiki, "Imtihonga telefon olib kirsam bimalol o'tirib mutahassislik fanidan 100% yordam olsam boladi", shunga o'xshash xom hayollarda yurishadi. Afsuski bu hech narsaga yaramaydigan xom hayollar xissoblanadi. Imthonga kirayotgan vaqtingizda sizni boshdan oyoq tekshirishadi. Agar shpalgakangizni payqab qolishsa imthonga kirmasdan turib haydalishingiz aniq. Imthonga kirgan vaqtingizda sizga fanlar bo'yicha belgilangan test savollari beriladi, siz bu savollarni barchasini ishlash uchun vaqtingizni to'g'ri taqsimlashingiz kerak bo'ladi. To'g'ri siz bu berilgan test topshiriqlaringizni barchasini ishlay olishingiz mumkin, lekin ehtiyot bo'ling, sizga xavfli raqib bu - vaqtdir. Imthonda abitruyentning o'z imkonyatidan past bal olishiga sababchi bo'ladigan eng katta omil bu - vaqtni to'g'ri taqsimlay olmaganidan bo'ladi. Unutmang, avval o'zingizga qulay bo'lgan, yani vaqtni kam oladigan savollardan boshlaganingiz maqul va men ishonamanki sizga bergan ma'lumotlarimdan to'g'i xulosa chiqarasiz degan umitdaman.

Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish lozimki 2023-2024-yillarga o'qishga topshirgan abituryentlar kontingenti 1018007 nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan qariyb 200 mingga kam ko'rsatkich. Abiturentlarning ta'lim tili boyicha taqsimoti quyidagicha:

- O'zbek tili - 890304 nafar;
- Rus tili - 95456 nafar;
- Qoraqalpoq tili - 29917 nafar;
- Boshqa tillari - 2330 nafar.

Abiturentlarning ta'lim shakli bo'yicha taqsimoti:

- Kunduzgi ta'lim shakli - 577096 nafar;
- Kechki ta'lim shakli - 24802 nafar;
- Sirtqi ta'lim shakli - 407945 nafar;
- Masofaviy ta'lim shakli - 8164 nafar;

Xulosa qilib shuni aytilish mumkinki, hozirgi kunda agar zarracha ham bilimingiz bolmasa, o'ylagan orzu maqsadlariga erisha olmaysiz. Agar sizning bilimingiz mustaxkam bo'lsa, albatta, hayotda o'z o'ringizni topishingizga ishonaman. Bundan tashqari yuqoridagi maqolada ta'kidlanganidek, umumiy yozilmagan qoidalarga to'la amal qiladigan bo'lsangiz, albatta ko'zlagan

maqsadga erishasiz. Bizning mustaqil O'zbekistonimiz sizdek ilmga chanqoq, tirishqoq, tajribali talabalar bilan albattda kelajakda rivojlangan davlatlar qatoridan munosib o'rin oladi degan umiddaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nigmatov X., Tursunov N. Axborot xavfsizligi. O'quv qo'llanma. "Toshkent islom universiteti nashriyat-matbaa birlashmasi" nashriyoti. Toshkent shaxri. 2018 й. 120 bet.
2. Mirzaakbarov D.D., Ismoilova D.S. "Oliy ta'lim muassasalarida bulutli texnologiyalardan foydalanish metodikasi" Qaraqalpaqstan Baspa söz hám xabar agentligi tarepinen, 4/2-san 2023 iyul.Nukus.
3. Muzaffarxonov, Saida'loxon. & Mirzaakbarov, Dilshodbek Dovlatboyevich. (2023). Sun'uy Intelekt Yordamida Pochta Xizmatini Tashkil Qilish. Miasto Przyszłości Kielce, 31, 188-193.
4. Tojiev, T. H., & Ibragimov, S. M. (2019). Numerical solutions of the cauchy problem for the generalized equation of nonisotropic diffusion. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(10), 33-41.
5. Ilxomjon, A., & Toxirjon, T. (2022). Boshlang'ich Ta'lim Jarayonida Axborot Texnologiyalarning O'rni. Miasto Przyszłości, 29, 383-384.
6. Тожиев, Т. Х., & Алдашев, И. Т. (2023). Об одном методе аппроксимация диффузионных задач. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(3), 11-17.
7. Toshboltaev, F. (2022). Methodology in future teachers socio-pedagogical necessity of development of preparation. Science and Innovation, 1(3), 615-622.
8. Toshboltayev, F. (2022). Bulajak ukituvchilarni metodik tayyorlash xususiyatlari tizimining takominlashtirish. Mugallim xam uzluksiz bilimlendiriu, 6(2), 75-78.
9. D.D. Mirzaakbarov, G. G'oyibjonova. Kompiyuterlarning ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bo'g'liq biror masalani yangi axborot texnologiyasi doirasida samarali bajarish uchun qo'llaniladigan imkoniyatlari.
10. Mirzaakbarov, D. & Madibragimova, I. (2021). On an applications of wolfram alpha in teaching of higher mathematics. Information technologies Al-khwarizmi 15-17 november.
11. Shermatova, X. M., & Maxammadjonov, J. (2023). Fan va ta'lim rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 788-792.